

SIPAT-SURING-ONLAYN BALITA NG MGA ESTASYONG PANRADYO SA SIYUDAD HENERAL SANTOS TUNGO SA PAGMUGNÂ NG E-PANUKIDUKI: PAGSUSURI SA KINAIYA NG MGA BALITA SA FACEBOOK

Jio Roy L. Paparang, Dr. Jun Y. Badie

Graduate School, Notre Dame of Marbel, City of Korondal, South Cotabato, Philippines

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15350944>

ABSTRACT

Dahil na rin sa moda ng pagpapadala ng onlayn balita ay nagkaroon din ng pagbabago sa kinaiya o katangiang taglay nito (Yuan, 2015). Kaya mahalagang itala ang kinaiyang makikita lalo na sa mga onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos. Ang pananaliksik na ito ay sipat-suring pananaliksik at sinuri ang korpus gamit ang suring balita. Ito ay nasa modelo naman ng input-proseso-awput. Layunin nitong masipat-suri ang animnaput apat (64) na onlayn balita ayon sa uri at paksa, saklaw, anim na tanong ng balita, at nilalaman ng balita: ulo, pamatnubay at estrukturang *inverted pyramid*. Lumabas na hindi na nakakahon sa tradisyonal na balita ang onlayn balita, dominante ang Mabigat na Balita kaysa sa ibang uri ng balita habang nangigibabaw ang paksang tumatalakay sa krimen kaysa sa ibang paksa, nangingibabaw naman ang lokal na saklaw ng balita dahil sa lokalidad ng estasyon, may onlayn balita ang hindi nasagot ang tanong na kailan. Hindi estrikto sa paglalagay ng ulo ng balita ang mamamahayag. Hindi nawala ang pamatnubay at sinusunod pa rin ang estrukturang *inverted pyramid* sa pagbabalita. Mula sa pananaliksik ay namugnâ ang mungkahing materyal na elektronikong polyetong *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*, ang *Panukiduki* ay salin mula sa salitang Sebwâno na *pagsusuri* o *pag-aaral*. Iminungkahi naman na magkaroon pa ng pagpapalalim at hiwalay na pagsipat at pagsusuri sa kinaiya ng onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos, at magamit bilang dagdag na materyal ang e-polyeto sa pagtuturo ng balita at onlayn balita.

Susing salita: *balita, elektronikong polyeto, estasyong panradyo, Facebook, Facebook page, kinaiya, onlayn balita, polyeto, sipat, sipat-suri, suri, suring balita*

INTRODUKSIYON

Naging malaking bahagi na rin sa tao ang paggamit ng *social media* kaya naman naging salik ito upang maging instrumento sa pagpapadala ng impormasyon gaya ng onlayn balita. Sa pananaliksik nina Hanis at Razak (2018), nagkaroon na ng malaking puwang ang platapormang onlayn tulad ng *Facebook* sa pagbabalita dahil na rin sa madaling gamitin ito kaysa sa moda ng tradisyonal na pagbabalita tulad ng radyo, telebesyon, at dyaryo.

Kaya nga, naging isang malaking oportunidad ito upang pasukin na rin ng iba't ibang organisasyon ang platapormang ito dahil na rin sa potensiyal na gamit nito sa mga onlayn konsyumer. Tulad na lamang ng lokal na mga estasyong panradyong *Sebwáno* gaya ng *Brigada News*, *RMN*, *Bombo Radyo*, at iba pa (Paparang, 2024).

Ang kinaiya o katangiang taglay ng onlayn balita ay nagkaroon ng pagbabago dulot na rin sa moda ng pagpapadala nito na inaangkupan naman sa pangangailangan ng mga onlayn konsyumer (Yuan, 2015). Dagdag pa rito, mula sa pag-aaral nina Karlsson at Strömbäck (2010) ay marapat lamang na maitala at mapag-aralan ang kinaiyang tinataglay ng mga onlayn balita.

Malaking puwang din ang kailangang punan ng pag-aaral sa mga kinaiyang tinataglay ng onlayn balitang makikita sa *Facebook* lalo na rin sa lokalisadong mga pahayagang may presensiya sa parehong plataporma. Dahil dito, mahalagang itala ang mga kinaiya o katangiang makikita sa onlayn balita lalo na rin sa mga onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Ang Katuturan at Kahalagahan ng Balita

Kung pagbabatayan ang pagpapakahulugan ng Komisyon sa Wikang Filipino (2021) o KWF, ang balita ay mga pangyayari sa paligid, pagkabatid sa bagay, gawa, o pangyayari sa bibig ng iba, sa sulat o sa isang pahayagan. Kaya nga ang balita ay maaring nakalimbag at/o nailahad sa midya na may kaugnayan sa lokal at internasyonal na pangyayari.

Ang balita ay napapanahon na maaaring nangyayari na, nangyayari pa, mangyayari pa, o nakabuhol sa kasalukuyan isyung panlipunan, sariwa dahil sa bago pa lamang itong nailahad o bagong pagtingin sa nakaraang pangyayari, at nakapapupukaw ng interes (Ingram & Henshall, 2008).

Batay naman kay Alkuino (2023), ang balita ay mga pag-uulat sa mga mahahalaga, makabuluhan at napapanahong pangyayari na maaaring ihatid sa paraang pasulat, pasalita at pampaningin.

Kahit na ang balita ay nailimbag o onlayn na nailathala, marapat pa rin na kilalanin ito bilang isa sa mga pinagkukuhanan ng kaalaman na ginagamit ng mamamayan sa pang-araw-araw na pamumuhay (Ong et al., 2005).

Mula sa pagpapakahulugan ay mahihinuha ang balita ay maaaring nakalimbag o pag-uulat tungkol sa pangyayari sa paligid na pumapatungkol sa lokal, pambansa, at/o pandaigdaig paksa at pangyayari. Ito ay sariwa, napapanahon, at nakapagpapagalaw ng kamalayan ng tumatanggap nito.

Sa paggawa at pasusuri ng balita ay kailangang malaman ng isang manunulat o editor ang pamantayan nito; kailangang bago, hindi karaniwan, nakapupukaw ng interes, makabuluhan, at patungkol sa tao.

Sa pagsasaalang-alang ng pagkuha ng balita ay kailangan itong maging bago, kahit na luma ang paksa nito pero maaari itong maiangkla sa kasalukuyang kaganapan ay maaaring maging bago ito sa panlasa ng tao. Ang balita ay dapat hindi pangkaraniwan, lahat ng ginagawa ng isang indibidwal sa pang-araw-araw na pamumuhay ay pangkaraniwan, halimbawa na lamang ang pagmamaneho ng bus, pero kapag ang drayber ay isang daang taong gulang na at nagmamaneho ng bus, iyan ang hindi pangkaraniwan.

Ang balita ay nakapupukaw ng interes ng madla dahil hindi lahat ng bago at hindi pangkaraniwang balita ay nakapupukaw ng interes kaya sa pagpipili ng paksa kailangang maging mapanuri. Ang balita ay dapat makabuluhan, tulad ng kailangang nakapupukaw ng interes, sa pagbabalita kailangang maging maalam ang manunulat o mananaliksik sa pagpili ng balita. Ang huli, ang balita ay patungkol sa tao, hindi naman kailangang mula ang balita sa tao ngunit maaaring ang balita ay makapagdudulot ng epekto sa kamalayan at pamumuhay ng isang tao (Ingram & Henshall, 2008).

Dagdag pa rito, nagkakaroon ng ideya ang mga tao sa kaniyang paligid dahil sa balita, kung tutuusin ang balita ang nagpapanatili sa madla na maging maalam sa nagaganap na pangyayari na siyang nakaaapekto sa kaniyang pamumuhay. Ang balita rin ang siyang pumoproteka sa interes ng publiko; ilantad ang katotohanan, pangalagaan ang kaligtasan ng publiko, at protektahan ang madla sa maling impormasyon.

Sa kabilang dako, dahil na rin sa pagsulong ng panahon ng teknolohiya, naging mas madali ang pagpapadala ng impormasyon. Sa punto naman ng interaksyong sosyal, dahil pinapaliit ng teknolohiya ang puwang sa pagitan ng iba't ibang tao kaya lalong tumataas ang kamalayan ng mamamayan sa kanilang interes, gawain, kabatiran sa paligid, nakapagbabahagi at nakatatanggap ng kaalaman sa iba (O'Brien et al. 2014).

Isa sa mga halimbawa nito ang paggamit sa makabagong teknolohiya ng pahayagan kung saan ang kanilang *content* o materyal ay maaaring nang mabasa onlayn at maihatid sa iba-ibang moda gaya ng cellphone, kompyuter, at iba pa. (Chyi & Chadha, 2012).

Sa tulong nito ay nasaksihan ng mundo ang ebolusyon ng pagbabalita mula sa tradisyonal na paglilimbag hanggang sa paglalathala nito sa platapormang onlayn gaya ng *Facebook*.

Ang Iba't Ibang uri ng Balita

Ang pagkilala ng balita ay hindi madali lalo na sa mga nagsisimula pa lang sa pagsulat ng nito, kung tutuusin, ang kinaiya o katangiang tinataglay ng isang balita ay nagiging halos magkatulad na ngunit nagkakaroon lamang ng pagkakaiba sa antas ng pagkakalkal ng impormasyon at kaligiran nito (Ekeanyanwu et al., 2012).

Bilang tugon sa pagpapalalim nito, ang sumusunod ay iba't ibang uri ng balita ayon na rin sa katangian nito.

Agham at Teknolohiya na Balita o *Science and Technology News* ay tumatalakay sa paksang may kaugnayan sa agham, medisina, at teknolohiya. Naging isang larangan sa ikalawang bahagi ng ika-20 siglo (Guenther, 2019).

Di-Inaasahang Balita o *Unexpected News* ay tumatalakay sa mga paksang hindi inaasahan tulad pagpaslang, natural na kalamidad, aksidente, at iba pa.

Inaasahang Balita o *Expected News* ay tumatalakay sa mga paksang inaasahan na at/o nakaplano na. Ito ay dulot ng mga pangyayaring nangyari nang maaga o mga naiskedyul na pagtitipon, pagdirirawang, at iba pa.

Mabigat na Balita o *Hard News* ay tumatalakay sa pamahalaan, ekonomiya, isyung panlipunan, at polisiyang politikal.

Magaang Balita o *Soft News* ay tungkol sa pampalakasan, *trend*, *fashion*, personalidad sa *entertainment*, at *lifestyles*.

Masiyasat na Balita o *Investigative Story* ay mga balitang sinusulong at hinahanap ang nakatagong katotohanan. Ito kinakailangan nang masusing pangangalkal ng mamamahayag at hindi sinasama ang kaniyang opinyon at perspektib.

May Lalim na Balita o *In-Depth Story* ay kompleto at mahusay na balita o *complete quality news reporting*. Ito ay nangangailangan ng pagsusuri sa kaligiran ng isang paksa. Ito ay nangangailangan ng malikhaing pag-iisip at malalim na imahinasyon.

Pamukaw-Interes na Balita o *Human Interest News* ay tumatalakay sa mga paksang kakaiba o nagbibigay-impak sa emosyon at damdamin. Ito kadalasang pinupukaw ang emosyon ng mambabasa.

Nagpapaliwanag na Balita o *Interpretative Story* ay mga balitang maaaring lagyan ng opinyon ng nagbabalita ngunit nakabatay sa dagdag na impormasyon, detalyadong pagpapaliwanag, at lohikal na analisis (Ekeanyanwu et al., 2012).

Ang Estrukturang *Inverted Pyramid* ng Balita

Sa pagsulat ng balita, kung hindi man kadalasan ay malimit na ginagamit ang estrukturang *inverted pyramid* sa pagsusulat ng balita, ito ang isa sa mabibisang estruktura ng pagbabalita kung saan, sa isa o dalawang talata ay naibibigay na ang importanteng impormasyon sa isang pangyayari. Ang estrukturang ito ay hindi kailangan ng konklusyon kung kaya ay iisang insidente ng pangyayari lang ang pinapakita (Ekeanyanwu et al., 2012).

Sa paggamit ng ganitong estruktura ay mas mabilis na nababasa ng mambabasa ang nilalaman ng balita lalo na kung lohikal ang pagkakaayos nito.

Figura 1. Estrukturang inverted pyramid batay sa manwal ng pagbabalita nina Ekeanyanwu et al. (2012)

Ang Ulo ng Balita o *Headline*

Ang ulo ng balita o *headline* sa Ingles ay ang tawag sa pamagat ng balita sa isang pahayagan. Para sa mga nakalimbag na balita, ang ulo ng balita ay mas malalaki ang tipo o *font size* ng titik kaysa sa laman o katawan ng teksto (Alkuino, 2023).

Tulad ng pamatnubay o *lead*, ang ulo ng balita ay nakatutulong upang magkaroon ng pahapyaw na kaalaman ang mambabasa sa babasahing teksto at sa tulong din nito ay napagdidinaan ang kahalagahan ng balita lalo na kung ito ay kailangang mabasa.

Ang Pamatnubay o *Lead* ng Balita

Ang pamatnubay o *lead* ay panimulang bahagi ng unang talata ng balita kung saan nagtataglay na pangkalahatang impormasyon ng balitang tinatampok (Alkuino, 2023). Sa tulong pamatnubay ay nagkakaroon ang mambabasa pagkakataong malaman ang buong takbo o daloy ng balita.

Ang Katuturan at Katangian ng Onlayn Balita

Nagbigay-daan na baguhin ng *digitalization* ang tradisyonal na balita upang maging onlayn balita (Yuan, 2015).

Dahil na rin sa nakita na ng iba't ibang kompanya, ahensiya, at/o sangay ng pamahalaan ang potensiyal na dala ng *Facebook* sa pagtutulay ng iba't ibang tao sa bawat sulok ng mundo kaya ginamit nila ang oportunidad na ito upang pag-ugnayin ang bawat isa.

Marami nang estasyon ang kinuha ang oportunidad sa paggamit ng *social media platforms* para makahatid ng mga balita. Nakilahok na rin ang ilang malalaking estasyon sa bansa sa pagpapaigting ng kanilang presensya sa *social media* gaya ng *Facebook*.

Kung pagbabatayan ang pananaliksik nina Meese at Hurcombe (2020) lumabas na ginagamit na rin ng mga propesyonal na mamamahayag at ilang institusyon sa parehong industriya ang platapormang *Facebook* dahil na rin sa pagbabago ng algorithm nito. Batay na rin sa pag-aaral nina Lamot et al. (2022) ay malaking bagay ang *social media* sa pagpapasa ng balita lalo na ang layunin ng iba't ibang ahensiya at *news media* ay malawakang pagpapasa ng balita sa mamamayan.

Kung titingnang mabuti, ang hakbang na ginawa ng iba't ibang institusyon sa paggamit ng platapormang *Facebook* upang makakonekta sa iba't ibang indibiduwal ay isang indikasyon na ang onlayn balita ay kayang makibagay sa pagbabagong nangyayari sa mundo.

Batay sa pananaliksik nina Karlsson at Strömbäck (2010), masasabing lumabas na sa kahon ng pagbabalita ang onlayn balita dahil na rin sa katangian nitong interaktibo, kamadalian sa pagpoproseso ng nakuhang impormasyon at pasasapubliko nito, at kamadalian sa pangangalap ng impormasyon.

Sa tradisyonal na pagbabalita, ang balita ay tinitingnan lamang sa tuwirang pagkakasunod-sunod. Sa lenteng ito, kung anong sangkap sa pangangalap, pagkabuo, at paglalathala ng balita ay estriktong sinusunod, ngunit sa mundo ng onlayn at onlayn na pagbabalita, ang onlayn balita ay tumataliwas na sa dating pagkilala sa balita at patuloy pa itong nagbabago. Dagdag pa rito, ang mga pagababagong nangyayari sa nilalaman ng onlayn balita ay hindi naitatala o pinapansin.

Kung tutuusin, dahil na rin sa pagbabagong napagdaanan ng onlayn balita ay nagkaroon na ito ng natatanging kinaiya o katangiang dulot ng makabagong pangangailangan ng tao. Kung babalikan ang mga naunang pahayag, ang onlayn balita ay nagtataglay ng dalawang katangian, una, ang kamadalian o *immediacy* at pangalawa, ang interaktibidad.

Sa **kamadalian** o ***immediacy*** pinagdidiinan nito na ang mga nagsisilbi sa organisasyong onlayn ay may kakayahang baguhin, palitan o burahin ang mga

naisapublikong kontent kapag may pagtatama o paglilinaw kaya masasabing may 'Balitang 10 n.u.,' o 'Balitang 9:45 n.u.' (Karlsson at Strömbäck, 2010).

Sa **interaktividad** naman ay binibigyan ng pagkakataon ang mga *online user* na magdagdag ng impormasyon sa nilalaman ng balita o konteksto ng binabalita na kung saan ay nabibigyan ng bagong panlasa ang onlayn balita na hindi dumadaan sa pagsasala at kontrol ng mga tagapamahala ng pahayagan.

Sa madaling salita, maaaring ang pagbabalita ay nangyayari sa *realtime* o aktuwal na pagkakataong dulot ng pangangailangan. Masasabi rin na maaaring hindi na ito sumunod sa kumbensyon ng tradisyonal na pagbabalita at nagkaroon ng bagong bihis.

Sa ginawang pag-aaral naman ni Yuan (2015), bukod sa kamadalian o *immediacy* at interaktividad nina Karlsson at Strömbäck (2012), nagdagdag din siya ng katangian ng onlayn balita. Ito ay ang pagbabago sa papel ng produksiyon, multimidya o *multimedia* at indibidwalisasyon

Sa **pagbabago sa papel ng produksiyon**, pinaliwanag ni Yuan (2015) na ang tradisyonal na balita ay pinapatakbo ng iba't ibang grupo, ang *business organizer* at ang may-ari ng diyaryo, at ang *news publisher* na may responsabilidad sa proseso ng awtput ng balita. Ngunit sa onlayn balita ay maaaring magkaroon ng iba't ibang papel ang nagbabalita kung saan maaaring gawin niya ang pangangalap ng balita, pag-edit, at pagdisenyo ng promosyon. Dagdag pa rito, ang mamamahayag sa onlayn balita ay maaaring gumamit ng kaniyang estilo sa paggamit ng wika, ibig sabihin sa onlayn balita, ang manunulat nito ay kailangang maging pleksible sa iba't ibang gawain na magiging repleksiyon sa paniniwala at intensiyon ng organinsasyon.

Pangalawa naman ay ang **multimidya o multimedia**, kung ang tradisyonal na balita ay kailangang nakalimbag, ang onlayn balita ay may maraming paraan sa paglalathala, ito ay maaaring *website* at iba't ibang platapormang onlayn. Sa ganitong kaso naman, maaaring pagmulan ng balita ang *Facebook*.

Panghuli ay ang **indibidwalisasyon** na tumutukoy naman sa indibidwalisadong serbisyo ng isang pahayagan sa platapormang onlayn. Sa tulong nito ay mabilis na nababalikan ng mambabasa ang partikular na balita sa isang tiyak na petsa kung nais niyang balikan at basahing muli.

Kung susumahin, ang onlayn balita ay balitang naisapubliko, naipaskil onlayn, at naipapasa sa tulong ng mga platapormang onlayn gaya ng *websites*, onlayn teleradyo, *online live streaming softwares*, *applications* at iba pang makabagong pamamaraan sa tulong ng modernong teknolohiya.

Konseptuwal na Balangkas

Ang pagsusuring pangnilalaman ay isang sistematikong hakbangin sa pagsusuri ng mga dokumentong nailimbag o elektroniko na maaaring *computer-based* o *internet-transmitted* na mga teksto.

Sa pananaliksik na ito, nilalayan nitong masuri ang mga tekstong nalikom upang makakuha at makapagluwal ng makabuluhang interpretasyon, pag-unawa, at makabuo ng isang emperikal na kalaaman.

Ang mga dokumentong maaaring isalang sa pagdulog na ito ay tulad ng mga patalastas, manwal, papel pananaliksik, akdang libro, *brochures* at iba pa.

Sa kalagayan ng pananaliksik na ito, ang pagsusuring pangnilalaman ay siyang sandigan ng suring balita sa pagsusuri ng elektronikong materyales na nagmula naman sa mga onlayn balita (Paparang, 2024).

Sa pagdulog na ito ay kinalkal, namili, gumawa ng pagpapasiya, nagpakahulugan, at naglagom ang mananaliksik sa korpus na nakalap.

Figura 2. Konseptuwal na Balangkas ng Pananaliksik

Paglalahad ng Layunin

Nilayan ng pananaliksik na ito na masipat-suri ang kinaiya ng mga onlayn balita ng mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos at makamugnâ o makabuo ng mungkahing materyal na *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*.

Tiyak na isinagawa ang sumusunod na layunin:

1. Sinipat ang mga onlayn balita ng mga estasyong panradyo ng Siyudad Heneral Santos;
2. Sinuri ang mga nasipat na onlayn balita batay sa sumusunod;
 - 2.1. uri ng balita;

- 2.2. saklaw ng balita;
- 2.3. anim na tanong ng balita;
- 2.4. nilalaman ng balita;
 - 2.4.1. ulo ng balita;
 - 2.4.2. pamatnubay;
 - 2.4.3. estruktura ng balita; at
3. Binuo ang mungkahing materyal na elektronikong polyeto o e-polyetong *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*

Saklaw ng Pag-aaral

Ito ay sipat-suring pananaliksik na nakahilig sa input-proseso-awtput at may layuning masipat-suri ang kinaiya ng mga onlayn balita ng estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos at makabuo ng isang elektronikong polyeto.

Sinipat ang mga onlayn balita sa estasyong panradyo batay sa wikang ginamit, kung kailan na-*post* ang balita sa kanilang opisyal na Facebook Page.

Ang mga onlayn balitang ito ay sinuri upang mailarawan ang kinaiya ng onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

METODO

Disenyo ng Pananaliksik

Ang pananaliksik na ito ay sipat-suri na may layuning masipat at masuri ang kinaiya sa mga onlayn balita ng estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos at makabuo ng mungkahing materyal na elektronikong polyetong *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*. Ang metodong ito ay nakahilig sa input-proseso-awtput o *input-process-output*.

Sa aspektong sipat, matapos makalkal ng mananaliksik ang mga kailangang onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos ay sinipat ang kinaiya ng mga onlayn balita ayon sa uri, paksa, saklaw, anim na tanong ng balita, at nilalaman ng balita, matapos masuri ay itinala ang *frequency* at ranggo nito sa tulong namugnâ o nabuong tseklist.

Sa aspektong suri naman, ang lumitaw na kinaiya o katangian ng onlayn balita, *frequency*, at ranggo nito ay ipinaliwanag sa tulong na rin ng iba't ibang pag-aaral at batis ng kaalaman.

Sa modelong input-proseso-awtput o *input-process-output*, bahagi ng input ang pagsalang ng mga onlayn balita sa Talahanayan ng Sipat-Masid sa mga estasyong panradyo, sa proseso ay sinipat naman ang kinaiya ng onlayn balita sa estasyong

panradyo ng Siyudad Heneral, ginamit din ang suri sa pananaliksik upang mapalalim ang kinaiya ng onlayn balita. Sa awtput naman makikita ang nasipat-suring datos.

Matapos makuha at maanalisa ang datos sa tulong suring balita, ang kinaiya ng mga onlayn balita sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos ay inilarawan sa pamamagitan ng namugnang Talahanayan ng Sipat-Masid.

Sa datos na nakuha ay hinango ang polyetong nabuo na naglalahad ng kinaiya sa mga onlayn balita ng estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Figura 3. Pigura ng input, proseso (process), at awtput (output)

Korpus ng Pananaliksik

Kinuha ang mga onlayn balita sa opisyal na *Facebook Page* ng tatlong malalaking estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Isinaalang-alang sa pagpili ng mga onlayn balita ang sumusunod; para sa pagpili ng estasyong panradyo, kailangang sa Siyudad Heneral Santos nakabase ang mga estasyong panradyo, kailangang may *Facebook Page* ang mga estasyong panradyo, naglalathala ng balitang Sebwáno, at kailangang may mga ambag na balitang lokal, rehiyonal, pambansa, o internasyonal na balita sa Wikang Sebwáno.

Para naman sa pagpili ng onlayn balita; isasaalang-alang ng mananaliksik ang katangian ng balita; uri, paksa, saklaw, ang anim na tanong sa balita, at nilalalam ng onlayn balita, at nilikom ang mga ito sa loob nang tatlong linggo simula sa araw ng pagkakalkal ng mga balita.

Sa bahaging ito, nasipat ng mananaliksik ang animnaput apat (64) na onlayn balita mula sa tatlong estasyong panradyong nakabase sa Siyudad Heneral Santos na gumagamit ng Wikang Sebwáno.

Instrumento ng Pananaliksik

Ginamit ng mananaliksik ang namugnâ o nabuong Talahanayan ng Sipat-Masid upang masipat ang onlayn balitang nakalap sa estasyong panradyo.

Ang instrumentong ito ay dumaan sa balidasyon at pagpapakinis sa tulong na rin iba't ibang eksperto. Nakakuha naman ito 4.75 na *mean* na nangangahulugang mahusay

o *very good*. Ang talahanayang ito ay binubuo ng uri ng balita, paksang tinalakay, saklaw ng balita, anim na tanong ng balita, at nilalaman ng balita.

Sa uri ng balita makikita ang salin ng mananaliksik sa iba't ibang uri nito. Makikita dito ang Agham at Teknolohiya na Balita o *Science and Technology News*, Hindi Inaasahang Balita o *Unexpected News*, Pamukaw-Interes na Balita o *Human Interest News*, Inaasahang Balita o *Expected News*, Mabigat na Balita o *Hard News*, Magaang Balita o *Soft News*, Masiyasat na Balita o *Investigative Story*, May Lalim na Balita o *In-Depth Story* at Nagpapaliwanag na Balita o *Interpretative Story* (Ekeanyanwu et al., 2012).

Ang paksang tinalakay naman ay ang mga paksang tinatalakay sa iba't ibang uri ng balita gaya ng paksang tumatalakay sa ekonomiya o politika at iba pa, sa anim na tanong naman makikita ang tanong sa balita na ano, bakit, kailan, paano, saan, at sino, samantalang ang saklaw ng balita ay ang lokal, rehiyonal, nasyonal, at internasyonal na saklaw. Sa sunod na kolum, makikita ang anim na tanong ng balita. Habang sa huling kolum makikita ang nilalaman ng balita na binubuo ng ulo ng balita, pamatnubay, at ang pagsunod naman sa estrukturang *inverted pyramid* (Alkuino, 2023).

Instrumentong Estadistikal

Sa pagsipat at pagsuri ng kinaiya o katangian ng onlayn balita ay ginamit ng mananaliksik ang *frequency* at ranggo upang mailarawan ang mga nasipat at nasuring mga datos.

Paraan ng Pangangalap ng Datos

Gumawa at pinawasto ng mananaliksik ang liham pahintulot sa kaniyang tagapayo. Matapos makuha ang nawastong liham ay binigay niya ang mga liham sa tatlong estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos at sinigurong nakuha at napirmahan ng pamunuan ang mga ito. Matapos nito.

Una, kinalap muna ng mananaliksik ang onlayn balita na nakapaskil sa opisyal na *Facebook page* ng estasyong panradyong kaniyang napili ayon na rin sa pamantayang naibigay, pinili ng mananaliksik ang mga estasyong panradyo na ito batay na rin sa pamantayang kaniyang tinakda kung saan kailangan ang estasyong panradyo na ito ay nakabase sa Siyudad Heneral Santos, may *Facebook page*, naglalathala ng onlayn balita sa *Facebook page* at gumagamit Wikang Sebwáno.

Matapos maikonsidera ng mananaliksik ang estasyong panradyo ay sinipat na naman niya ang lahat ng mga onlayn balita na nakapaskil sa *timeline* ng kanilang *Facebook page* na binatay naman sa pamantayang kaniyang tinakda; kailangang nai-post sa opisyal na *Facebook page* ng estasyong panradyo ang onlayn balita, pangalawa, ang mga onlayn balita ay nai-post sa Wikang Sebwáno, pangatlo, isinalang-alang din ang katangian ng balita—ayon sa uri, paksa, saklaw, anim na tanong ng balita, at nilalaman ng balita, at ang mga onlayn balita na ito ay nilikom sa loob ng tatlong linggo mula Pebrero

4 hanggang Pebrero 25 taong 2024 simula sa araw ng pagbigay ng liham-pahintulot ng mananaliksik.

Ginamit ng mananaliksik sa pagsipat ng onlayn balita ang namugnang Talahanayan ng Sipat-Masid kung saan naglalaman ito ng Uri, Paksa, Saklaw ng Balita, Anim na Tanong ng Balita, at Nilalaman ng Balita: Ulo, Pamatnubay at Estrukturang Inverted Pyramid. Ang talahanayang ito ay kaniyang tseklisat sa pagsipat ng mga onlayn balita upang maitala ang mga nakalap na onlayn balita.

Matapos masipat ng mananaliksik ang mga onlayn balita ay nagkaroon siya ng pagpapangalan sa mga onlayn balitang ito na **OBB1** o *onlayn balita bilang 1* ayon na rin sa pagkakasunod-sunod nito sa *reverse chronological order*. Pinangkat niya ito ayon sa *Facebook page* ng mga napiling estasyong panradyo. Matapos makuha ang datos sa tseklisat ay hinanay naman niya ang *frequency* at ranggo sa *excel*.

Ginamit naman ng mananaliksik ang suring balita sa pagsusuri ng nilalaman ng onlayn balita. Sa pagtalakay naman ng datos, ang sipat-suri ay naglalaman ng pagsipat at pagsuri sa kinaiya ng onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Matapos nito, mula sa nasuring kinaiya o katangian ng onlayn balita ay nabuo niya ang mungkahing materyal na e-polyetong *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*.

Pagsusuri ng mga Datos

Sa pagsipat sa mga onlayn balita ay ginamit ang Talahanayan ng Sipat-Masid kung saan ito ay nagsilbing tseklisat na binubuo ng uri ng balita, paksang tinalakay, saklaw ng balita, ang anim na tanong ng balita, at ang nilalaman ng balita na ibinatay naman sa mga sangguniang nakuha. Sa tulong ng tseklisat na ito, naitala ng mananaliksik ang kinaiya o katangiang taglay ng onlayn balita ng mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Sa tulong ng palarawang estadistikal, naitala ang *frequency* ng mga kinaiyang ito at iniranggo ayon na rin sa dami.

Sa tulong ng prinsipyong suring balita na nakahilig sa pagsusuring pangnilalaman ay nasuri ng mananaliksik ang kinaiya o katangian ng mga onlayn balita at nakabuo ng pagpapasiya sa gagamiting datos at nakamugnâ o nakabuo ng isang materyal, dagdag pa rito, sa suring balita hindi lamang pahapyaw na sinuri ng mananaliksik ang kinaiya ng onlayn balita bagkus ay nagkaroon ito ng klasipikasyon sa mga katangiang nasuri, nagkaroon ng interpretasyon sa mga ito na kung saan ay naging sandigan naman sa pagbuo ng konsepto at pagpapaliwanag sa nasipat-suring datos.

Matapos maisagawa ang pagsipat at pagsuri sa mga kinaiya o katangian ng mga onlayn balita ay nabuo naman ang mungkahing materyal na e-polyeto *E-Panukiduki:*

Etikal na Konsiderasyon

Sa pananaliksik na ito, ang mananaliksik ay pinanatili ang *anonymity*, *confidentiality* at *informed consent*. Sa *anonymity* at *confidentiality*, ang mga onlayn balita ay nilagyan na *label* batay sa numerong nakatalaga sa onlayn balita at para naman sa *informed consent*, lahat ng estasyong panradyo ay tiniyak na alam at nakuha ang liham-pahintulot sa ginawang pag-aaral.

RESULTA AT DISKUSYON

Pinapakita sa bahaging ito ang presentasyon at interpretasyon ng ginawang pagsipat-suri sa mga onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos upang masagot layunin ng pananaliksik gayundin ang paglalahad ng kongklusiyon at rekomendasyon ng mananaliksik. Kabilang na rin dito ang natuklasan sa katangian ng onlayn balita at kinaiya ng mga onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos.

Sa pagtalakay, matatagpuan ang Pagsipat sa Kinaiya ng Onlayn balita na naglalaman ng talahanayan ng *frequency* at ranggo sa pagsipat sa uri, paksa, at saklaw ng balita, anim na tanong ng balita, at nilalaman ng balita: ulo, pamatnubay at estrukturang *inverted pyramid* ng onlayn balita at sa ikalawang bahagi naman ang Pagsusuri sa Kinaiya ng Onlayn Balita kung saan mababasa naman ang pagpapalalim ng mananaliksik sa mga nasipat na kinaiyang ito.

Pagsipat sa Uri at Paksa ng Balita

Tinalakay sa bahaging ito ang kinaiya ng Onlayn Balita sa Siyudad Heneral Santos. Nilahad ang mga kinaiya o katangian sa tulong ng talahanayang nagpapakita ng *frequency* at ranggo.

Ang sumusunod talahanayan ay naglalahad ng *frequency* at ranggo ng pagsipat sa uri, paksa, at saklaw ng balita, anim na tanong ng balita, at nilalaman ng balita; ulo, pamatnubay, at estrukturang *inverted pyramid*.

Talahanayan 1. *Frequency* at Ranggo ukol sa uri ng Onlayn Balita

Uri ng Balita	<i>Frequency</i>	Ranggo
Mabigat na Balita	24	1
Di-Inaasahang Balita	19	2
Inaasahang Balita	7	4
Pamukaw-Interes na Balita	7	4
Magaang Balita	4	5
Masiyasat na Balita	2	6
May Lalim na Balita	1	7
Pang-Agham at Panteknolohiya na Balita	0	8.5
Nagpapaliwanag na Balita	0	8.5
Kabuoan	64	

Nangunguna sa talahanayan ukol sa uri ng balita ang *Mabigat na Balita* na may 24 na *frequency*, sinusundan ng *Di-Inaasahang Balita* na may 19 *frequency*, pang-apat ay ang *Inaasahang Balita* at *Pamukaw-Interes na Balita* na may 7 *frequency*, panlima naman ay *Magaang Balita* na may 4 *frequency*, pang-anim ay *Masiyasat na Balita* na may *frequency* na 2, pampito ang *May Lalim na Balita* na may *frequency* na 1 at ang huli ay ang *Pang-Agham at Panteknolohiya na Balita* at *Nagpapaliwanag na Balita* na may *frequency* na 0.

Talahanayan 2. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Mabigat na Balita

Mabigat na Balita	Frequency	Ranggo
Tumatalakay sa hustisya	6	1
Tumatalakay sa polisiyang pampolitika	5	3
Tumatalakay sa kaligtasang Pilipino	5	3
Tumatalakay sa pambansang kaligtasan	3	4
Tumatalakay sa pamahalaan	2	5
Tumatalakay sa ekonomiya	1	7
Tumatalakay sa lipunan	1	7
Tumatalakay sa pampublikong kalusugan	1	7
Kabuoan	24	

Kapansin-pansin naman na mataas ang nakuhang *frequency* para sa paksang *tumatalakay sa hustisya*; mga balitang patungkol sa paghingi ng hustisya ng kaanak ng biktima o kasangkot sa isang insidente, na may 6 na *frequency*, sunod naman ang mga paksang *tumatalakay sa polisiyang pampolitika*—mga nakabinbing batas at ibang patungkol sa batas, at *kaligtasan ng Pilipino*— pagtalakay sa seguridad ng mamamayang Pilipino sa loob at labas ng bansa, na may 5 *frequency*, sumunod naman ang paksang *tumatalakay sa pambansang kaligtasan* na may 3 *frequency*, *tumatalakay sa pamahalaan* na may 2 *frequency*, at ang huli namang mga *paksang tumatalakay sa ekonomiya, lipunan, at pampublikong kalusugan* na may 1 *frequency*.

Talahanayan 3. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Di-Inaasahang Balita

Di-Inaasahang Balita	Frequency	Ranggo
Tumatalakay sa krimen	13	1
Tumatalakay sa aksidente	3	2
Tumatalakay sa kalamidad	1	4
Tumatalakay sa medikal na emergency	1	4
Tumatalakay sa pampublikong kalusugan	1	4
Kabuoan	19	

Kung sisipatin naman ang mga paksang tinalakay sa *Di-Inaasahang Balita* ay makikitang halos *tumatalakay sa krimen* ang paksa nito na may 13 *frequency*, sinundan naman ng paksang *tumatalakay sa aksidente* na may 3 *frequency* at panghuli naman ang mga paksang *tumatalakay sa kalamidad, medikal na emergency at pampublikong kaligtasan* na may 1 *frequency*.

Talananayan 4. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Inaasahang Balita

Inaasahang Balita	Frequency	Ranggo
Naiskedyul na programa	7	1
Naiskedyul na pagdiriwang	0	2
Kabuoan	7	

Lumabas naman sa pagsipat na tanging *naiskedyul na programa* ang may naitalang 7 *frequency*; mga gawaing may kaugnayan pag-*turnover* ng isang bagay o katungkulan, gawain, programang pinapangunahan ng lokal, pambansa, at internasyonal na ahensiya, at iba pa na nakatutulong sa pag-angat sa kalidad ng buhay ng Pilipino.

Talananayan 5. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Pamukaw-Interes na Balita

Pamukaw-Interes na Balita	Frequency	Ranggo
Nakatutuwa	3	1
Nakagugulat	1	4
Nakamamangha	1	4
Nakalulungkot	1	4
Nakaaantig ng puso	1	4
Kabuoan	7	

Batay sa talananayan, nangunguna ang *paksang nakatutuwa* na may 3 *frequency* at sumunod naman ang mga *paksang nakagugulat, nakamamangha, nakalulungkot at nakaantig ng puso* na may 1 *frequency*.

Talananayan 6. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Magaang Balita

Magaang Balita	Frequency	Ranggo
Tumatakay sa pampalakasan	2	2
Tumatalakay sa personalidad	2	2
Kabuoan	4	

Para naman sa nilalamang paksa ng Magaang Balita, parehong may 2 *frequency* ang *paksang tumatalakay sa pampalakasan at personalidad*.

Talananayan 7. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Masiyasat na Balita

Masiyasat na Balita	Frequency	Ranggo
Sumisiyasat sa establisyamento	1	2
Sumisiyasat sa pangyayari	1	2
Kabuoan	2	

Kung papansinin ang talananayan sa itaas ay parehong may tig-iisang *frequency* ang mga *paksang sumisiyat sa establisyamento at pangyayari*.

Talananayan 8. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng May Lalim na Balita

May Lalim na Balita	Frequency	Ranggo
Sumusuri o tumatalakay sa establisyamento	1	1
Sumusuri o tumatalakay sa pangyayari	0	2.5
Sumusuri o tumatalakay sa buhay ng	0	2.5

personalidad Kabuoan	1
--------------------------------	---

Makikita sa talahanayang ito na tanging ang *paksang sumusuri o tumatalakay sa establisyamento* ang may *frequency*.

Talahanayan 9. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Pang-agham at Panteknolohiyang Balita

Pang-agham at Panteknolohiya na Balita	Frequency	Ranggo
Tumatalakay sa agham	0	0
Tumatalakay sa medisina	0	0
Tumatalakay sa teknolohiya	0	0
Kabuoan	0	

Makikita sa talahanayan na 0 *frequency* ang naitalang *paksang tumatalakay sa agham, medisina, at sa teknolohiya*.

Talahanayan 10. Frequency at Ranggo ukol sa paksa ng Nagpapaliwanag na Balita

Nagpapaliwanag na Balita	Frequency	Ranggo
Nagdadagdag ng paliwanag ng mamamahayag	0	0
Nagpapahayag ng analisis ng mamamahayag	0	0
Nagpapahayag ng opinyon ng mamamahayag	0	0
Kabuoan	0	

Kapansin-pansin din sa talahanayan na 0 *frequency* ang naitalang *paksang naglalahad naman ng paliwanag, analisis, at opinyon ng mamamahayag*.

Pagsipat sa Saklaw ng Balita

Talahanayan 11. Frequency at Ranggo ukol sa saklaw ng Onlayn Balita

Saklaw	Frequency	Ranggo
Lokal	29	1
Rehiyonal	20	2
Pambansa	11	3
Internasyonal	4	4
Kabuoan	64	

Kung pagbabatayan ang saklaw ng onlayn balita, mapapansing nangunguna ang *lokal* na saklaw ng balita may 29 *frequency*, hindi naman lumalayo ang *rehiyonal* na saklaw na may 20 *frequency*, pangatlo ang *pambansa na saklaw* na may 11 *frequency* at ang pinakahuli ay ang *internasyonal na saklaw* na may 4 na *frequency*.

Talahanayan 12. Frequency at Ranggo ng lokal na saklaw ayon sa uri ng balita

Lokal	Frequency	Ranggo
Di-Inaasahang Balita	12	1
Mabigat na Balita	11	2

Inaasahang Balita	4	3
Pamukaw-Interes na Balita	2	4
May Lalim na Balita	0	7
Nagpapaliwanag na Balita	0	7
Masiyasat na Balita	0	7
Magaang Balita	0	7
Pang-agham at Panteknolohiyang Balita	0	7
Kabuoan	29	

Lumabas sa pagsipat na ang Di-Inaasahang Balita ay nakakuha ng pinakamataas na *frequency* na 12 para sa *lokal na saklaw*, sinundan naman ng Mabigat na Balita na may 11 *frequency*, pangatlo ang Inaasahang Balita na may *frequency* na 4 at Pamukaw-Interes na Balita na may *frequency* na 2.

Makikita din sa talahanayang ito na ang May Lalim na Balita, Nagpapaliwanag na Balita, Masiyasat na Balita, Magaang Balita at Pang-agham at Panteknolohiyang Balita ay nakakuha ng parehong 0 na *frequency* sa talahanayan.

Talahanayan 13. Frequency at Ranggo ng rehiyonal na saklaw ayon sa uri ng balita

Rehiyonal	Frequency	Ranggo
Mabigat na Balita	7	1
Di-Inaasahang Balita	5	2
Pamukaw-Interes na Balita	3	3
Inaasahang Balita	2	4
Masiyasat na Balita	2	4
May Lalim na Balita	1	6
Nagpapaliwanag na Balita	0	7
Magaang Balita	0	7
Pang-agham at Panteknolohiyang Balita	0	7
Kabuoan	20	

Batay sa talahanayan, nangunguna ang Mabigat na Balita na may 7 *frequency*, sinundan naman ng Di-Inaasahang Balita na may 5 *frequency*, pangatlo ang Pamukaw-Interes na Balita na may 3 *frequency*, habang nakakuha naman ng parehong 2 *frequency* ang Inaasahang Balita at Masiyasat na Balita, sunod naman ang Nagpapaliwanag na Balita na may 1 *frequency* at parehong may 0 *frequency* ang Nagpapaliwanag na Balita, Magaang Balita at Pang-agham at Panteknolohiyang Balita.

Talahanayan 14. Frequency at Ranggo ng pambansang saklaw uri ayon sa uri balita

Pambansa	Frequency	Ranggo
Mabigat na Balita	4	1
Magaang Balita	3	2
Inaasahang Balita	2	3.5
Pamukaw-Interes na Balita	2	3.5
May Lalim na Balita	0	7
Nagpapaliwanag na Balita	0	7
Masiyasat na Balita	0	7
Di-Inaasahang Balita	0	7
Pang-agham at Panteknolohiyang Balita	0	7
Kabuoan	11	

Nangunguna naman sa talahanayang ito ang Mabigat na Balita na may 4 *frequency*, sinundan naman ito ng Magaang Balita na may 3 *frequency*, parehong may *frequency* na 2 ang Inaasahang Balita at Pamukaw-Interes na Balita, habang ang May Lalim na Balita, Nagpapaliwanag na Balita, Masiyasat na Balita, Di-Inaasahang Balita at Pang-agham at Panteknolohiyang Balita ay parehong nakakuha ng 0 *frequency*.

Talahanayan 15. *Frequency at Ranggo ng internasyonal na saklaw ayon sa uri balita*

Internasyonal	Frequency	Ranggo
Mabigat na Balita	2	1
Magaang Balita	1	2.5
Di-Inaasahang Balita	1	2.5
Pamukaw-Interes na Balita	0	6.5
May Lalim na Balita	0	6.5
Nagpapaliwanag na Balita	0	6.5
Masiyasat na Balita	0	6.5
Inaasahang Balita	0	6.5
Pang-agham at Panteknolohiyang Balita	0	6.5
Kabuoan	4	

Sa talahanayang nasa itaas, nakakuha ang Mabigat na Balita ng 2 *frequency*, sinundan naman ng Magaang Balita at Di-Inaasahang Balita na may 1 *frequency* habang ang Pamukaw-Interes na Balita, May Lalim na Balita, Nagpapaliwanag na Balita, Masiyasat na Balita, Inaasahang Balita at Pang-agham at Panteknolohiyang Balita ay nakakuha naman ng parehong 0 *frequency*.

Pagsipat sa Anim na Tanong ng Balita

Talahanayan 16. *Frequency at Ranggo ukol sa pagsagot sa anim na tanong ng balita; ano, bakit, kailan, paano, saan, at sino*

Anim na Tanong sa Balita	Frequency	Ranggo
Ano	64	3
Bakit	64	3
Paano	64	3
Saan	64	3
Sino	64	3
Kailan	36	4
Kabuoan	356	

Sa talahanayang nasa taas, ang limang tanong ng balita sa ano, bakit, paano, saan, at sino ay parehong nakakuha ng 64 *frequency* at 36 naman na *frequency* ang para sa tanong na kailan. Kapansin-pansin na ang mga onlayn balita ay konsistent sa pagsagot sa anim tanong sa *ano, bakit, paano, saan, at sino* dahil na rin sa nakuhang *frequency* nito habang may mga onlayn balita ang hindi sinasagot ang tanong na *kailan*.

Pagsipat sa Nilalaman ng Balita: Ulo, Pamatnubay at Estrukturang *Inverted Pyramid*

Talahanayan 17. *Frequency at Ranggo ukol sa paglalagay ng ulo ng balita o headline*

Ulo ng Balita	Frequency	Ranggo
Mayroon	52	1
Wala	12	2
Kabuoan	64	

Naitala naman sa talahanayang nasa itaas na may 52 na *frequency* na onlayn balitang ang may ulo o pamagat bago ang paglalahad ng pangyayari habang 12 na *frequency* naman ang wala.

Talahanayan 18. *Frequency at Ranggo ukol sa pagkakaroon ng pamatnubay o lead*

Pamatnubay	Frequency	Ranggo
Mayroon	64	1
Wala	0	2
Kabuoan	64	

Sa talahanayang ito ay makikita na may 64 na *frequency* ang naitala na onlayn balitang may pamatnubay o *lead* habang 0 na *frequency* naman ang wala.

Talahanayan 19. *Frequency at Ranggo ukol sa pagsunod sa estrukturang inverted pyramid*

Sumusunod sa Estrukturang <i>Inverted Pyramid</i>	Frequency	Ranggo
Oo	64	1
Hindi	0	2
Kabuoan	64	

Makikita sa talahanayan na may 64 na *frequency* na mga onlayn balita sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos ang nakahilig sa estrukturang *inverted pyramid*.

Pagsusuri sa Kinaiya ng Onlayn Balita sa mga Estasyong Panradyo sa Siyudad Heneral

Tinalakay sa bahaging ito ang mga nasuring kinaiya ng Onlayn Balita sa Siyudad Heneral Santos. Sa bahaging ito, nilahad ng mananaliksik ang kaniyang nasuri sa mga kinaiyang ito sa tulong ng iba't ibang pag-aaral at pagpaliwanag ng ilang eksperto hinggil sa mga pagsusuring ito.

Binanggit sa akdang sinulat ni Alkuino (2023) na ang balita ay maaaring ihatid sa tatlong moda o paraan—ang pasulat, pasalita at pampaningin. Tinukoy niya ito dahil ang mga balita ay maaaring mabasa sa nailimbag na pahayagan tulad ng dyaryo, magasin,

at polyeto, maaari naman itong marinig sa radyo, at maaari naman itong marinig-basa gamit ang platapormang onlayn tulad ng *websites* sa *internet*.

Ibig sabihin lamang nito, ang nababasang balita sa iba't ibang platapormang onlayn gaya ng *Facebook* at *Facebook page* ay matatawag pa ring balita kahit na ginagamit nito ang dalawang nabanggit bilang moda sa paglalathala. Sa panahon ng pag-uswag o pagsulong ng teknolohiya at modernisasyon ay nagkaroon ng malaking salik sa pagbabago ang balita upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Dala na rin sa pag-uswag ng teknolohiya at modernisasyon ay nagkaroon ng oportunidad ang balita na sumabay sa pagbabago dulot ng pangangailan ng tao.

Binanggit nina Ingram at Henshall (2008), ang balita ay malaking bagay lalo na sa buhay ng indibidwal dahil tinatalakay nito ang aspektong isyung panlipunan. Malaking bagay ang ginagampanan ng saklaw ng balita dahil ito ay malaking salik na nakaapekto sa takbo ng buhay ng mamamayan. Samantalang, maaari namang talakayin ng balita ang napapanahong isyu sa mapalokal, rehiyonal, pambansa, o internasyonal kahit naganap, nagaganap, o magaganap pa lang ang pangyayari (Ekeanyanwu et al., 2012).

Dahil natural na lokal na ng mga estasyong panradyo ang Siyudad Heneral Santos at naging lunsaran ng pag-aaral na ito kaya natural din na malaking bahagi ang *lokal na saklaw* ng balita kung saan nakakuha ito ng *29 frequency* sa saklaw ng onlayn balita. Ibig sabihin, mas maraming *lokal na saklaw* ang makikita o mababasa sa mga onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos dahil malapit o nasa loob mismo ito ng lokalidad ng mamamayan at nakaapekto sa pamumuhay ng mga mamamayan.

Sa kabilang bandan naman, tinukoy sa manwal ni Ekeanyanwu et al. (2012), ang iba't ibang uri ng balita; Inaasahang Balita (*Expected News*), Mabigat na Balita (*Hard News*), Pamukaw-Interes na Balita (*Human Interest News*), May Lalim na Balita (*In-Depth Story*), Nagpapaliwanag na Balita (*Interpretative Story*), Masiyasat na Balita (*Investigative Story*), Magaang Balita (*Soft News*) Di-Inaasahang Balita (*Unexpected News*) at Pang-agham at Panteknolohiyang Balita (*Science and Technology News*).

Lumabas sa ginawang pagsipat sa mga onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos na mataas ang naitalang *frequency* sa Mabigat na Balita o *Hard News*. Kung pagbabatayan ang bahagdan ng kriminalidad sa Rehiyon 12 sa tala ng *Philippine National Police* o PNP bago matapos ang 2023 ay nakapagtala sila ng 712 insidente ng krimen na isang malaking indikasyon na talagang nagkakaroon ng talakayan hinggil sa pagkamit ng hustisya lalo na sa krimeng naitala sa rehiyon at siyudad. Kung tatalakayin ang paksa sa kaligtasan ng mga mamamayan, sa inilabas na pahayag ni Philippine National Police (PNP), Chief Police General Benjamin Acorda Jr., bahagyang bumaba ang *crime index* sa pagpasok ng 2024 kaysa sa noong 2023 (Rita, 2024). Habang may naitalang 1900 kaso ng mga *cold case* o hindi pa nareresolbang mga kaso sa bansa ang *Philippine National Police* noong 2021 (Ramos, 2021).

Ang mga kasong ito ay patungkol sa kaso ng pagpatay, panggagahasa, *kidnapping*, *serious illegal detention*, *carnapping*, *parricide*, at mga paksang may

kaugnayan sa pagkamit ng hustisya . Dagdag pa rito, ang naitalang mga kasong ito ay maaaring magbigay ng kaunting liwanag sa penomenang nangyayari sa siyudad kung bakit mas lumilitaw ang *Mabigat na Balita*. Isa ring dapat pagtuunan ng pansin ang kakulangan at limitadong impormasyon o *update* sa kasong nagaganap sa Siyudad Heneral Santos.

Lumitaw sa pag-aaral na walang naitalang balita tungkol sa Pang-agham at Panteknolohiyang Balita at Nagpapaliwanag na Balita. Para sa Nagpapaliwanag na Balita, maaaring hindi lumitaw ang balitang ito dahil ang onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos ay patungkol sa Mabigat na Balita na kailangang maibahagi, pangalawa, dahil sa kaligiran ng onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos na kailangan maging matipid. Magiging maligoy lamang ang pagbabalita kung ito hahaluan din ito ng opinyon o paliwanag ng mamamahayag.

Para sa Pang-agham at Panteknolohiyang Balita, tulad na rin sa nabanggit, ang onlayn balita sa Siyudad Heneral ay pinapangunahan ng Mabigat na Balita at Di-Inaasahang Balita na siyang kailangang maibahagi agad. Ngunit dahil limitado lamang ang pananaliksik sa pangangalap ng onlayn balita sa loob ng tatlong linggo kaya mainam na dagdagan pa ang mga araw sa pangangalap ng onlayn balita.

Isa ring mahalagang sangkap sa pagbabalita ang 5Ws at 1H na tanong, ang 6 na tanong na ito ay tumutugon sa tanong na ano (*what*), kailan, (*when*), saan (*where*), bakit (*why*), sino (*who*) at paano (*how*) na mahalagang pundasyon sa pagbuo at paghahatid ng balita at naghahatid sa kumpletong impormasyon sa mambabasa (Autila, 2024). Natuklasan naman sa pagsipat ng 64 mga onlayn balitang nakuha sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos na 36 lamang na onlayn balita ang kumpletong nasagot anim na tanong na kailangan sa pagbabalita. Tanging tanong lamang sa kailan (*when*) ang hindi nasagot sa 28 na onlayn balita. Mahalagang suriin ang rason kung bakit nangyayari ito dahil hindi rin angkop na sabihing mali ito.

Ang hindi nakakahon na kinaiya ng onlayn balita sa tradisyonal na pagbabalita ang dahilan kung bakit may bagong mukha ang balita, sa madaling salita, dahil na rin sa pagbabago ng moda sa pagpapahayag ay nagkaroon ito ng malaking salik sa kinaiya nito. Pinatunayan lamang ito sa pag-aaral nina Karlsson at Strömbäck (2010), dahil na rin sa pagbabagong napagdaanan ng onlayn balita ay nagkaroon na ang balita ng natatanging kinaiya o katangiang dulot ng makabagong pangangailangan ng tao. Kinailangan ding maitala at masipat ang mga kinaiya o katangiang ito upang maidagdag sa lawas ng kaalaman.

Sa pag-aaral naman ni Yuan (2015), nilarawan naman niya ang *immediacy* ay pagbabago ng onlayn balita sa nakatakdang oras o *fixed time* na nagiging sanhi sa pagkakaroon ng *up-to-the-minute coverage*. Kung magkagayon naman, maaaring sa mismong oras na ilathala ang onlayn balita ay maaari pa ring magbago ito. Dahil hawak na rin ng mamamahayag ang oras ng pagpapaskil at hindi na ito dumadaan sa iba't ibang departamentong nag-eedit (Karlsson at Strömbäck, 2010) ay hindi na ito gaanong dumadaan sa masusing ebalwasyon.

Kailangan din ikonsidera ang ginagamit na platapormang *Facebook*. Ang *Facebook page* ay may *posting feature* kung saan kapag naglalathala ng *status*, *post*, at iba pa ang *user* sa kanilang *Facebook page* ay awtomatikong nakakaroon ng *timestamp* ang mga ito. Nararapat lamang naisama ito sa pagsusuri dahil maaari itong isa sa mahahalagang salik kung bakit hindi naisasama ang petsa at hindi nasagot ang tanong na kailan (*when*) sa onlayn balita.

Hindi mamawala sa pagbabalita ang ulo ng balita o *headline*. Ang ulo ng balita ay isang sa mahahalagang sangkap sa pagbabalita dahil natutulungan nito ang mambabasa na magkaroon ng paunang kaalaman ukol sa paksang tinalakay. Dahil ang ulo ng balita ay isang pamagat kaya may malalaki itong tipo o *font size* kaysa sa katawan ng balita (Alkuino, 2023).

Ngunit hindi sumusunod sa paraan ng pag-uulo ng balita ang mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos. Isa sa mga dahilang ito ay ang limitasyon sa *posting features* ng *Facebook* kung pag-uusapan ang pagpapalaki o pagpapaliit ng *font size* ng mga titik kaya mapapansin na halos lahat ng ulo ng balitang nakuha at nagmula sa opisyal na *Facebook page* sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos ay magkakapareho ang *font size* o nasa malalaking titik lahat.

Sa kabilang dako naman, kailangang pansinin ang mga onlayn balitang may *headline* at walang *headline*, ibig sabihin nito may mga pagkakataon na ang mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos ay minsang hindi naglalagay ng *headline* sa paglalathala sa opisyal na *Facebook page*. Sa katunayan, mula sa 64 na onlayn balitang nakuha ay may 12 *frequency* na onlayn balita ang walang *headline* habang 52 *frequency* naman ang may ulo ng balita. Kung pagbabasehan ang ginawang pag-aaral nina Karlsson at Strömbäck (2010), ang onlayn balita ay lumabas na sa kahon o *stereotype* ng pagbabalita dulot sa pagiging interaktibo, kamadalian sa pagpoproseso ng impormasyong nakuha at pasasapubliko nito.

Sa kaso naman ng mga *headline* sa onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos, masyadong masalita ang ulo ng balita o *headline*, dagdag pa rito, malayang ginagamit ng mamamahayag ang bantas gaya ng tuldok, kuwit, at tandang padamdang sa pag-uulo, isa pang kapansin-pansing kinaiya ng pag-uulo sa onlayn balita ng Siyudad Heneral Santos ay ang paggamit ng *abbreviations* at kahulugan nito nang sabay na nagiging sanhi naman upang humaba ang ulo ng balita. Kaya masasabing hindi estrikto ang mamamahayag sa pag-uulo ng onlayn balita.

Samantala, mahalaga ang ginagamapanang papel ng pamatnubay sa pagbabalita dahil ito ang nagbibigay ng paunang kaalaman sa kabuoan ng balita. Gaya nga ng sinabi ni Alkuino (2023), ang pamatnubay o *lead* ay siyang pinagmumulan ng impormasyon at ang daloy ng pangyayari sa loob ng balita, indikasyon na talagang mahalagang maisama o ilagay ang pamatnubay sa balita.

Sa 64 na onlayn balitang nagmula at nakuha sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos, lahat ng nakalap na onlayn balita ay may pamatnubay o *lead* na isang

patunay na malaking tulong sa pagbuo at kahusayan ng balita ang pamatnubay. Masasabi rin na ang kinaiya sa onlayn balita ay may taglay na pamatnubay na isang mahalagang sangkap sa paglalahad ng pangyayari.

Isa sa mga gamit na gamit na estruktura ng paglalahad ng pangyayari ay ang estrukturang *inverted pyramid*. Pinatunayan na sa isang pag-aaral ang kabisaan ng estrukturang *inverted pyramid* ay nakatutulong na madaling maalala ng mambabasa ang mahalagang impormasyon ng isang pangyayaring tampok sa balita (DeAngelo at Yegiyon, 2018).

Sa kabilang dako, kung susuriin ang estruktura ng balita, ginagamit ang estrukturang *inverted pyramid* (Ekeanyanwu et al., 2012) sa paglalahad ng mga pangyayari kung saan ang unang talata ay naglalahad ng pangunahing impormasyon at nagsisilbing pamatnubay o *lead* sa balita (Alkuino, 2023). Makikitang may sinusunod na dami ng talata ang balita dahil naglalaman ito ng pamatnubay o *lead* at mga pansuportang detalye, dagdag pa rito ang balita sa ganitong estruktura ay direkta at matipid dahil iisang pangyayari lamang ang pinag-uusapan dito (Ekeanyanwu et al., 2012).

Kaya hindi iba ang paggamit ng estrukturang ito sa 64 na onlayn balitang nagmula at nakuha sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos dahil bukod sa kilala at alam na ito ng karamihang mamamahayag ay nakatutulong din ito sa pag-alala ng iba't ibang detalye ng pangyayari sa isang balita. Dagdag pa rito, kahit na sa makabagong panahon ng pagbabalita sa Siyudad Heneral Santos ay masasabing mahalaga pa rin ang paggamit estrukturang *inverted pyramid* lalo na sa paglalahad ng pangyayari dahil na rin sa kaakibat nitong tulong sa onlayn mambabasa.

E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook

Nabuo ang mungkahing materyal na elektronikong polyeto o e-polyeto sa tulong na rin ng sinipat at sinuring datos mula sa mga nakuhang onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos. Ang e-polyeto ay may pamagat na *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*.

Ang *Panukiduki* sa *E-Panukiduki* ay galing sa salitang Sebwáno na ibig sabihin ay pagsusuri o pag-aaral habang ang *E* sa *E-Panukiduki* ay pinaikli lamang mula sa salitang elektroniko. Sa *wordplay* na ito, ang katagang Elektronikong Panukiduki ay maaaring mangahulugan bilang ang mismong 'elektronikong polyeto' o maaari namang '*elektronikong pag-aaral o pagsusuri.*'

Makikita naman sa *Pigura 4* at *Dahong Dagdag C* ang namugnâ o nabuong mungkahing materyal sa pag-aaral na ito.

Habang ang mungkahing materyal naman ay maaaring makuha sa *link* na ito: <https://drive.google.com/file/d/1yk-8QwE9bELqagKW68ZBLYkwVmzOKpFI/view?usp=sharing>.

Figura 4. E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook

Ang elektronikong polyeto o e-polyetong ito ay may sukat na 8.5' by 14' o *Legal size* kung saan hinati ang mga bahaging ito sa tatlo.

Sa elektronikong polyeto o e-polyeto ay makikita ang imahen ng isang **Juan Dela Cruz** na may hawak ng *magnifying lens* dahil ang layunin niya ay masipat at masuri ang kinaiya ng mga onlayn balita sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos. Isang imahen ng Pilipinong mananaliksik na may layuning masuri ang kinaiya ng mga onlayn balita at palitawin ito sa tulong ng pag-aaral.

Sa nakatayong parihaba matatagpuan ang maikling paliwanag sa namugrang e-polyeto, sa nakahigang parihaba naman na mapusyaw na kulay asul ay mababasa ang kahulugan at maikling kaligiran ng onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Sa nakahigang parihaba naman na mapusyaw na kulay dilaw ay matatagpuan ang mga kinaiyang nakita sa onlayn balita. Ang mga kinaiyang ito ay mula naman sa nasipat at nasuring mga onlayn balita sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos. Mababasa sa parihabang ito ang *Uri, Paksa, at Saklaw sa Onlayn Balita, Anim na Tanong ng Onlayn Balita, at Ang Nilalaman ng Onlayn Balita: Ulo, Pamatnubay at Estrukturang inverted pyramid*.

Ang namugnâ o nabuong materyal na ito ay mungkahing materyal para sa pagsipat-suri ng kinaiya sa mga onlayn balita at maaaring magamit sa iba't ibang akademikong gawain.

Kongklusyon

Batay sa resulta ng pananaliksik, mahihinuhanang:

Hindi na nakakahon sa tradisyonal na balita ang onlayn balita sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos;

Dominante ang *Mabigat na Balita* sa Siyudad Heneral Santos kaysa sa ibang uri ng balita habang nangigibabaw ang paksang tumatalakay sa krimen kaysa sa ibang paksa, nangingibabaw naman ang lokal na saklaw ng balita dahil sa lokalidad ng estasyon, may onlayn balita ang hindi nasagot ang tanong na kailan. Hindi naman estrikto sa paglalagay ng ulo ng balita ang may akda. Hindi nawawala ang pamatnubay at sinusunod pa rin estrukturang *inverted pyramid* sa pagsasaayos ng pagbabalita; at

Nakabuo ng mungkahing materyal na elektronikong polyeto o e-polyeto na *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook* na nagtataglay ng kinaiya sa onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos.

Rekomendasyon

Iminumungkahi naman ng mananaliksik ang sumusunod:

Magkaroon pa ng pagpapalalim sa pagsipat ng kinaiya ng onlayn balita sa mga estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos;

Magkaroon pa ng hiwalay na pagsusuri sa uri at paksa ng balita, anim na tanong ng balita, saklaw ng balita, at nilalaman ng balita: ulo, pamatnubay at estrukturang *inverted pyramid*; at

Maggamit bilang dagdag materyal sa pagtuturo ng balita at onlayn balita ang e-polyetong nabuo.

DAHONG DAGDAG A

Talahanayan ng Sipat-Masid

Ang talahanayang ito ay naglalaman ng tseklis sa pagsipat sa mga onlayn balita mula sa mga estasyong panradyo ng Siyudad Heneral Santos. Sa talahanayang ito makikita ang sisipatin sa onlayn balita gaya ng Uri ng Balita, Paksa at/o Nilalaman, Katawan ng Balita, at ang Saklaw. Ang talahanayang ito ay nabuo mula sa iba't ibang akda, pag-aaral, at salin ni Paparang (2024).

Sipat-Masid sa Onlayn Balita				
Uri ng Balita	Paksa at/o Nilalaman	Anim na Tanong	Nilalaman ng Balita	Saklaw
<ul style="list-style-type: none"> o Inaasahang Balita (<i>Expected News</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> o Naiskedyul na pagdiriwang o Naiskedyul na programa o Iba pa: 	<p>Sinasagot ang tanong na:</p> <ul style="list-style-type: none"> o ano o bakit o kailan o paano o saan o sino 	<p>Sumusunod sa Inverted Pyramid:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Oo o Hindi 	<ul style="list-style-type: none"> o Internasyonal o Pambansa o Rehiyonal o Lokal
<ul style="list-style-type: none"> o Mabigat na Balita (Hard News) 	<ul style="list-style-type: none"> o Tumatalakay sa ekonomiya o Tumatalakay sa lipunan o Tumatalakay sa pamahalaan o Tumatalakay sa polisiyang pampolitika o Tumatalakay sa sosyal o Iba pa: 		<p>Ulo ng Balita:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mayroon o Wala <p>Pamatnubay o lead:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Mayroon o Wala 	
<ul style="list-style-type: none"> o Pamukaw-Interes na Balita (Human Interest News) 	<ul style="list-style-type: none"> o Nakagagalit o Nakagugulat o Nakahahabag o Nakahihikayat o Nakamamangha o Nakatutuwa o Iba pa: 			

<p>o May Lalim na Balita (In-Depth Story)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Sumusuri o tumatalakay sa bagay o Sumusuri o tumatalakay sa buhay ng personalidad o Sumusuri o tumatalakay sa establisyemento o Sumusuri o tumatalakay sa pangyayari o Iba pa: 			
<p>o Nagpapaliwag na Balita (Interpretative Story)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Nagdadagdag ng paliwanag ng mamahayag o Nagpapahayag ng analisis ng mamamahayag o Nagpapahayag ng opinyon ng mamamahayag o Iba pa: 			
<p>o Masiyasat na Balita (Investigative Story)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Sumisiyasat sa bagay o Sumisiyasat sa establisyemento o Sumisiyasat sa isang personalidad o Sumisiyasat sa pangyayari o Iba pa: 			
<p>o Magaang Balita (Soft News)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Tumatalakay sa kasuotan o <i>fashion</i> o Tumatalakay sa pampalakasan o Tumatalakay sa personalidad o Tumatalakay sa uri ng buhay o Tumatalakay sa uso o Iba pa: 			
<p>o Di-Inaasahang Balita (Unexpected News)</p>	<ul style="list-style-type: none"> o Tumatalakay sa aksidente o Tumatalakay sa kalamidad o Tumatalakay sa krimen 			

	o Iba pa:			
o Pang-agham at Panteknolohiya ng Balita (Science and Technology News)	o Tumatalakay sa agham o Tumatalakay sa medisina o Tumatalakay sa teknolohiya o Iba pa:			
BATAYAN SA PAGSIPAT				
Alkuino, G. (2023). <i>Pampaaralang Pamahayagan sa Bagong Henerasyon</i> (2023rd ed.). GenSan RFM (Motong) Printing Corporation.				
Collins, C. (Ed.). (2013). <i>Writing headlines</i> . Www.ndsu.edu; North Dakota State University. https://www.ndsu.edu/pubweb/~rcollins/313editing/onlineclass/lecturetwelve.htm				
Ekeanyanwu, N. T., Ofulue, C., Bel-Molokwu, J., & Onwubere, C. (2012). <i>News Writing and Reporting</i> . National Open University of Nigeria. https://nounupdate.com/file-course-materials/MAC225.pdf				
Guenther, L. (2019). Science Journalism. <i>Oxford Research Encyclopedia of Communication</i> . https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.901				
Lopez, M. E. (w.p.). <i>Introduksiyon sa Pamamahayag</i> . PL CHED Connect. Retrieved January 26, 2024, from https://phlconnect.ched.gov.ph/admin/uploads/eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69/Ang-Pamamahayag-LOPEZ-MARIA-ELIZA-S.pdf				

DAHONG DAGDAG B

Mga Sanggunian sa Talahanayan ng Sipat-Masid

Talahanayan ng mga Sanggunian ng Sipat-Masid sa mga Onlayn Balita
 Ang talahanayang ito ay naglalaman ng mga sanggunian at pagpapakahulugan mga komponent na sisipatin sa mga onlayn balita sa estasyong panrandyo ng Siyudad Heneral Santos. Ang talahanayang ito ay namugnâ mula sa iba't ibang akda, pag-aaral, at salin ni Paparang (2024).

Sipat-Masid sa Onlayn Balita				
Uri ng Balita	Katuturan at kaligiran	Anim na Tanong	Katawan ng Balita	Saklaw
Pang-Agham at Teknolohiya na Balita (Science and Technology News)	Ito ay tumatalakay sa paksang may kaugnayan sa agham, medisina, at teknolohiya. Naging isang larang sa ikalawang bahagi ng ika-20 siglo.	Sinasagot ang tanong sa ano , bakit , kailan , saan , paano , at, sino .	Pamatnubay Ang gabay ng mambabasa na pantulong sa impormasyon sa balita.	Ang saklaw naman ang lokalidad ng mga paksang tinalakay. Ito ay maaaring Internasyonal,

<p>Inaasahang Balita (Expected News)</p>	<p>Ito ay tumatalakay sa mga paksang inaasahan na at/o nakaplano na. Ito ay dulot ng mga pangyayaring nangyari nang maaga o mga naiskedyul na.</p>		<p>Ulo ng Balita Ang pamagat bago ang nilalaman ng balita.</p> <p>Estrukturang Inverted Pyramid Ang ayos ng impormasyon ayon sa bigat na tinataglay nito sa isang balita.</p>	<p>pambansa, rehiyonal o lokal.</p>
<p>Mabigat na Balita (Hard News)</p>	<p>Ito ay tumatalakay sa pamahalaan, ekonomiya, sosyal, at polisiyang politikal</p>			
<p>Pamukaw-Interes na Balita (Human Interest News)</p>	<p>Ito ay tumatalakay sa mga paksang nagbibigay-impak sa emosyon at damdamin o kakaiba. Ito kadalasang pinupukaw ang emosyon ng mambabasa.</p>			
<p>May Lalim na Balita (In-Depth Story)</p>	<p>Ito ay kompleto at mahusay na balita o <i>complete quality news reporting</i>. Ito ay nangangailangan ng pagsusuri sa kaligiran ng isang paksa. Ito ay nangangailangan ng malikhaing pag-iisip at malalim na imahinasyon.</p>			
<p>Nagpapaliwanag na Balita (Interpretative Story)</p>	<p>Ito ay mga balitang maaaring lagyan ng opinyon ng nagbabalita ngunit nakabatay sa dagdag na impormasyon, detalyadong</p>			

	pagpapaliwanag, at lohikal na analisis.			
Masiyasat na Balita (Investigative Story)	Ito ay mga balitang sinusulong at hinahanap ang katotohanang nakatago. Ito kinakailangan nang masusing pangangalkal ng nagbabalita at hindi sinasama ang kaniyang opinyon at perspektib.			
Magaang Balita (Soft News)	Ito ay tungkol sa pampalakasan, trend, fashion, personalidad sa entertainment, at lifestyles.			
Di-Inaasahang Balita (Unexpected News)	Ito ay tumatalakay sa mga paksang hindi inaasahan tulad pagpaslang, natural na kalamidad, aksidente, atpb.			

BATAYAN SA PAGSIPAT

Alkuino, G. (2023). *Pampaaralang Pamahayagan sa Bagong Henerasyon* (2023rd ed.). GenSan RFM (Motong) Printing Corporation.

Collins, C. (Ed.). (2013). *Writing headlines*. Www.ndsu.edu; North Dakota State University. <https://www.ndsu.edu/pubweb/~rcollins/313editing/onlineclass/lecturetwelve.htm>

Ekeanyanwu, N. T., Ofulue, C., Bel-Molokwu, J., & Onwubere, C. (2012). *News Writing and Reporting*. National Open University of Nigeria. <https://nounupdate.com/file-course-materials/MAC225.pdf>

Guenther, L. (2019). Science Journalism. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.901>

Lopez, M. E. (w.p.). *Introduksiyon sa Pamamahayag*. PL CHED Connect. Retrieved January 26, 2024, from <https://phlconnect.ched.gov.ph/admin/uploads/eae27d77ca20db309e056e3d2dcd7d69/Ang-Pamahayag-LOPEZ-MARIA-ELIZA-S.pdf>

DAHONG DAGDAG C

Ang mugnâ o nabuong munghaking materyal na elektronikong polyetong *E-Panukiduki*: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook.

Ang Onlayn Balita

Ito ay mula sa salitang Ingles na *online news* kung saan ang balita ay nailathala sa iba't ibang *online platforms*.

Ang Onlayn Balita sa Siyudad Heneral Santos

Hindi na nakakahon sa tradisyonal na pagbabalita ang onlayn balita sa estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos.

Ang Kinaiya ng Onlayn Balita sa mga Estasyong Panradyo sa Siyudad Heneral Santos

Uri, Paksa, at Saklaw sa Onlayn Balita

1. Dominante ang *Mabigat na Balita* kaysa sa ibang uri ng balita
2. Nangingibabaw ang *paksang tumatalakay sa krimen* kaysa sa ibang paksa
3. Nangingibabaw ang *lokal na saklaw ng balita* dahil sa lokalidad ng estasyong panradyo

Anim na Tanong sa Onlayn Balita

1. May onlayn balita ang *hindi nasagot ang tanong na kailan* habang nasagot naman ang mga tanong sa ano, bakit, paano, saan, at sino

Ang Nilalaman ng Onlayn Balita: Ulo, Pamatnubay at Estrukturang *inverted pyramid*

1. May ilang onlayn balita ang walang *ulo ng balita*
2. May *pamatnubay* o *lead* sa onlayn balita
3. Sinusunod pa rin strukturang *inverted pyramid* sa pagbabalita

Paparing, J. R., & Badje, J. (2025). *Sipat-Suring-Onlayn Balita ng mga Estasyong Panradyo sa Siyudad Heneral Santos*. Tuglo sa Pagnugna ng E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook [Po].

E-PANUKIDUKI: PAGSUSURI SA KINAIYA NG MGA BALITA SA FACEBOOK

Nabuo ang elektronikong polyeto o e-polyeto sa pamamagitan ng nina Jo Roy L. Paparing at Dr. Jun Y. Badje na mga Estasyong Panradyo sa Siyudad Heneral Santos tungo sa Pagnugna ng E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook

Ang e-polyeto ay may pamagat na *E-Panukiduki: Pagsusuri sa Kinaiya ng mga Balita sa Facebook*.

Ang *Panukiduki* sa *E-Panukiduki* ay galing sa salitang *Sebwano* na ibig sabihin ay pagsusuri o pag-aaral habang ang *E* sa *E-Panukiduki* ay pinaikili lamang mula sa salitang elektronikong.

Compliance with Ethical Standards

Bago maisagawa ang pananaliksik, nagsumite muna ang mananaliksik ng paunang manuskrito at *consent form* para sa *endorsement* ng pangangalap ng onlayn balita sa Siyudad Heneral Santos. Bago napirmahan ang *consent form* ay nakaroon muna ng interbyu sa mananaliksik. Matapos makapasa sa interbyu at ebalwasyon ang manuskrito, instrumento, at *consent form* ay pinirmahan na ang kaniyang *endorsement to conduct study*. Kahit na nasa *public domain* ang mga onlayn balita ay nagbigay pa rin ng liham pahintulot ang mananaliksik sa tatlong estasyong panradyo sa Siyudad Heneral Santos. Bilang paggalang din sa kanilang pagkakakilanlan ay hindi pinangalanan ng mananaliksik ang tatlong estasyong panradyong ito. Matapos masipat ang mga kinaiya ay nagkaroon din ng balidasyon sa mga datos na nakuha sa tulong na rin ng isang eksperto.

Acknowledgements

Pinasasalamatan ng mananaliksik ang kaniyang mga kapamilya na sina Teresita C. Lestones, Marissa L. Daniell, Elsie L. Paparang, Liezl Ann, Mark Ian, Andres Joaquin at Julia Therese Arroyo, ang mga kaibigan ng na sina Flora May Aguilar at Kenn Brian Nillama sa kanilang walang sawang pagsuporta sa kaniya.

Sa *CHED-SIKAP Program* ng *Commission on Higher Education Region 12* sa binigay na oportunidad upang maging iskolar ng programa, kina Sir Nico at Ma'am Nova.

Sa kaniyang tagapayo na si Dr. Jun Y. Badie sa walang patid na paggabay at pagiging inspirasyon sa mananaliksik mula sa unang araw ng kaniyang pag-aaral sa paaralang gradwado hanggang sa pagsasakatupuran ng kaniyang pananaliksik at materyal.

Higit sa lahat, pinasasalamatan ng mananaliksik ang Panginoon dahil sa dunong at lakas na kaniyang ibinigay upang matapos ang kaniyang pag-aaral.

REFERENCES

- Alkuino, G. (2023). Pampaaralang Pamahayagan sa Bagong Henerasyon (2023rd ed.). GenSan RFM (Motong) Printing Corporation.
- Autila, R. (2024). Answering of Wh-Questions In Newswriting Class of Students Academic Year 2021 Universitas PGRI Sumatera Barat The Answering of Wh-Questions In Newswriting Class of Students Academic Year 2021 Universitas PGRI Sumatera Barat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education (JIME)*, 10(1), 2442–

9511.
<https://doi.org/10.58258/jime.v9i1.6529/http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME>
- Chyi, H. I., & Chadha, M. (2012). NEWS ON NEW DEVICES. *Journalism Practice*, 6(4), 431–449. <https://doi.org/10.1080/17512786.2011.629125>
- DeAngelo, T. I., & Yegiyani, N. S. (2018). Looking for Efficiency: How Online News Structure and Emotional Tone Influence Processing Time and Memory. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 96(2), 107769901879227. <https://doi.org/10.1177/1077699018792272>
- Ekeanyanwu, N. T., Ofulue, C., Bel-Molokwu, J., & Onwubere, C. (2012). News Writing and Reporting. National Open University of Nigeria. <https://nounupdate.com/file-course-materials/MAC225.pdf>
- Guenther, L. (2019). Science Journalism. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.901>
- Hanis, F., & Razak, A. (2018). The Effect of Facebook on Journalist in News Writing. Centre for Media and Information Warfare Studies. https://www.researchgate.net/publication/326451645_The_Effect_of_Facebook_on_Journalist_in_News_Writing
- Ingram, D., & Henshall, P. (2008) Chapter 1: What is news? *Thenewsmanual.net*; The News Manual. Retrieved November 18, 2023, from https://www.thenewsmanual.net/Manuals%20Volume%201/volume1_01.htm#criteria
- Karlsson, M., & Strömbäck, J. (2010). Freezing The Flow of Online News. *Journalism Studies*, 11(1), 2–19. <https://doi.org/10.1080/14616700903119784>
- Komisyon sa Wikang Filipino. (2021). KWF Diksiyonaryong Filipino. kwfdiksiyonaryo.ph. <https://kwfdiksiyonaryo.ph/>
- Lamot, K., Kreutz, T., & Opgenhaffen, M. (2022). “We Rewrote This Title”: How News Headlines Are Remediated on Facebook and How This Affects Engagement. *Social media + Society*, 8(3), 205630512211148. <https://doi.org/10.1177/20563051221114827>
- Meese, J., & Hurcombe, E. (2020). Facebook, news media and platform dependency: The institutional impacts of news distribution on social platforms. *New Media & Society*, 23(8), 146144482092647. <https://doi.org/10.1177/1461444820926472>
- O'Brien, H., Freund, L., & Westman, S. (2014). What motivates the online news browser? News item selection in a social information seeking scenario. *Information Research*, 19(3).
- Ong, T.-H., Chen, H., Sung, W., & Zhu, B. (2005). Newsmap: a knowledge map for online news. *Decision Support Systems*, 39(4), 583–597. <https://doi.org/10.1016/j.dss.2004.03.008>
- Paparang, J. R. (2024). Pagtukî Sa Ortograpiyang Sebwáno Sa Mga Onlayn Balita Ng Siyudad Heneral Santos Tungo Sa Pagmugnâ Ng Polyetong Ang Sebwa-Knows: Kinaiya Ng Ortograpiyang Sebwáno-Gensan Sa Mga Onlayn Balita [Manuscript].
- Philippine National Police. (2023, September 31). Crime Statistics - PNP. Pnp.gov.ph. <https://pnp.gov.ph/crime-statistics/>
- Ramos, C. M. (2021, March 11). Nearly 1,900 unsolved heinous, sensational crimes recorded in 2020 – PNP. INQUIRER.net.

[https://newsinfo.inquirer.net/1405677/nearly-1900-unsolved-heinous-sensational-crimes-recorded-in-2020-](https://newsinfo.inquirer.net/1405677/nearly-1900-unsolved-heinous-sensational-crimes-recorded-in-2020-pnp#:~:text=Nearly%20%2C900%20unsolved%20heinous%2C%20sensational%20crimes%20recorded%20in%202020%20%20%E2%80%93%20PNP&text=MANILA%2C%20Philippines%20%E2%80%94%20The%20Philippine%20National)

[pnp#:~:text=Nearly%20%2C900%20unsolved%20heinous%2C%20sensational%20crimes%20recorded%20in%202020%20%20%E2%80%93%20PNP&text=MANILA%2C%20Philippines%20%E2%80%94%20The%20Philippine%20National](https://newsinfo.inquirer.net/1405677/nearly-1900-unsolved-heinous-sensational-crimes-recorded-in-2020-pnp#:~:text=Nearly%20%2C900%20unsolved%20heinous%2C%20sensational%20crimes%20recorded%20in%202020%20%20%E2%80%93%20PNP&text=MANILA%2C%20Philippines%20%E2%80%94%20The%20Philippine%20National)

Rita, J. (2024, February 5). PNP: Crime rate down by 27% in January-February 2024 compared to 2023. GMA News Online.

<https://www.gmanetwork.com/news/topstories/nation/896487/pnp-crime-rate-down-by-27-in-january-february-2024-compared-to-2023/story/>

Yuan, Z. (2015). Online News. Wiley Online Library, 1–8.

<https://doi.org/10.1002/9781118611463.wbielsi176>